

BUXORO HUKMDORI AMIR NASRULLOHNING MUSHOIRA**BAZMLARI VA MAJLISINING NADIMLARI**

**(Qori Rahmatulloh Vozehning “Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as’hab”
tazkirasi ma’lumotlari asosida)**

Sherxon QORAYEV,

**Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universiteti
dotsenti, filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori(PhD).**

Buxoro amiri Nasrullo haqida manbalarda turli xil salbiy fikrlar bildirilgan. Ayrim tarixchilar uni zolim amir bo’lgani haqida yozishgan. Ahmad Donishning fikriga qaraganda ham, *«bu amir mustabid, qat’iyatli, shafqatsiz, ishbilarmon podsho edi. Hukmdorlik davrida kimki el va ulus orasida fitna, qo’zg’olonlarda qatnashgan, ko’rnamaklik qilgan bo’lsa, hammasini jazoladi. O’z davlati xayrixohlariga esa ko’p iltifotlar ko’rsatdi. Otasi yo’lidan borib, din va ilmning rivojlanishiga e’tibor berdi va shariat yo’q – yo’riqlariga rioya qildi. Muhtasiblarni tayinlashga shunchalik e’tibor berildiki, uning davrida «uzum navdasining qizi iffat pardasida o’tirardi». Nay va doiraning ovozi dahlizdan tashqariga chiqmas edi...*

U tabiatan go’zal yigitlar, bolalarning suhbatini yoqtirardi. Aksari mansablarni shu toifa odamlarga berardi. Uning huzurida chiroyli yigitlar ko’p bo’lardi. Amir ulamo va fuzalolarga zarurat bo’lgandagina murojaat qilar edi»¹. Fitrat ham amir Nasrullo zolim va jallod bo’lgani uchun unga «Qassobning botiri» laqabi berilganini yozgan: «Nasrullo turli xiylalar bilan aka-ukalarini ham o’ldirib yubordi. Unga xalq tomonidan «Qassobning botiri» laqabi berilgan edi.

¹ Ahmad Donish. Risola yoxud Mang’itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so’zi muallifi Qiyomiddin Yo’ldoshev.-Toshkent: «O’zbekiston milliy ensiklopediyasi» DIN, 2014.-B.32-34.

Xalqning go‘zal chehrali qizlari va o‘spirin farzandlarini uning qo‘lidan qochirish, xalos bo‘lish yo‘li yo‘q edi. Har bir qiz yoki o‘spirin ming yo‘l bilan beayov amir qo‘lidan qochib qutilishga intilsa, uning kishilari har xil yo‘l bilan ularni qatl etishardi.

*Amir Nasrullo har kimni arzimasi bahona bilan o‘ldirar va mulkini talon – taroj qilardi. Uning hokimiyati davrida Buxoro xalqi ziyofat va majlis o‘tkaza olmas edi».*²

Ammo tarixga nazar tashlasak, ming zolim bo‘lmasin, deyarli barcha Buxoro mang‘it amirlari she‘rga yozganiga, she‘riyatga qiziqqaniga va shoirlarni to‘plab adabiy yig‘ilishlar o‘tkazganiga, o‘zi madh etilgan qasidalarining tinglashni xush ko‘rganiga amin bo‘lamiz. Hatto, “Qassob amir” Nasrullo ham badihatan baytlar aytgan.³ Mir Sayyid Olimiy o‘zining “Buxoro – Turkiston beshigi” kitobida Amir Nasrulloning quyidagi baytini keltirgan:

***Mazlum haqini bermoqni vojib bil, farz ayla,
Ki o‘zga so‘zing bo‘lsa qimmat, kel, evaz ayla.***⁴

Albatta, amir Nasrullo o‘z davrida zamondoshlari tomonidan odil, dono va bilimdon hukmdor deb madh etilgan. Muallifi noma‘lum “Zafarnomayi xusraviy” yozilishicha, “*turonliklar to‘rasi, jalolatnishop amirzoda Sayyid Mir Nasrullo Muhammad Bahodir Sulton kichik yoshidan xalq orasida zehni o‘tkirligi va ta‘b sofligi bila quyoshdek ravshan bo‘lib, har bir ishda xos va omga maqbul bo‘lgandi*”.⁵ Amirga bag‘ishlangan qasidalarda ham u “Islom podshosi, adolatli hukmdor” sifatida zikr qilingan.

***Kamar bast bo farri shohanshohy,
Jahon sarbasar shud maar o‘ro rahy.***

² Fitrat. Amir Olimxonning hukmronlik davri. –Toshkent: Minhoj, 1992.-B.8-9.

³ Qoraev Sh. Buxoro amirligi hukmdori Amir Haydar Sayyidiy va farzandlari ijodi./International journal of scientific researchers.<https://worldjournals.com/index.php/IJSR/article/view/943>. Vol.4, No. 2 (2024).-P.25-29.Impakt Faktor. 7.293; Qoraev Sh. «Amiri Qassob» nomi ila tanilgan Amir Nasrullo she‘r yozganini bilarmidingiz?/ «Qarovulbozor tongi», -Buxoro, 2024 yil 2 iyul,-№26(1607).-B.4.

⁴ Sayyid Mansur Olimiy. Buxoro – Turkiston beshigi. Buxoro, 2004.-B.48.

⁵ “Zafarnomayi xusraviy”. Fors-tojik tilidan tarjimonlar, izoh va ko‘rsatkichlar mualliflari Sh.Vohidov, Sh.Jo‘raev. Toshkent.: 2011.-B.16.

*Chu bar taxti davlat nishast on janob,
 Jahonro javon kard az adlu dod.
 Ba nekon so‘yi neko‘yi roh kard,
 Badonro zi bad dast ko‘toh kard.
 Falaki sham‘i iqboli o‘ bar furo‘xt,
 Utorid kamarbandi Javzo biso‘xt.
 Jahon baxti o‘ro chu shud Mushtary,
 Biyomo‘xt bo Zo‘hra xunyogary.
 Damash bo Masiho chu hamxona shud,
 Bar o‘ sham‘i xursher parvona shud.
 Budi muddaoyash az on bartary,
 Raiyatnavozi-yu dinparvary.
 Ba ehson kard obod dorad ba dod,
 K-zi o‘ afsari xusraviy sarbaland,
 K-zi o‘ poyayi taxt shud arjumand.
 Dar in bog‘ har k-o‘ sar kashid,
 Sarash zad ba shamshiru bexash burid.*

*(Mazmuni: Shohlik kamarini taqqanda, Olam ahli bo‘ldi unga banda.
 Taxtga o‘tirgach ul janob, Adolatidan yashardi jahon. Yaxshilar uchun ochdi
 yaxshilik yo‘lini, Yomonning yomondan qaytardi qo‘lini. Falak aning iqbol
 chirog‘in yoqdi, Utorid esa Javzo belbog‘in taqdi. Mushtariy bo‘lib aning baxtiga
 jahon, Zuhraga o‘rgatdi raqqoslikni shu zamon. Nafasi Masiho bilan hamxona
 bo‘ldi, Quyosh chirog‘i atrofida parvona bo‘ldi. Doimo yaxshilik erdi ani
 muddaosi, Xalqparvarlik, din rivoji iddaosi. Ehson bilan qilgay xalq dilin shod,
 Adolatidan jahonni qilgay u obod. U tufayli xusravlik toji sarbaland, U tufayli taxt*

poyasi bo‘ldi arjumand. Bu bog‘da kimki shoxin hadsiz ko‘tardi, Chopdi qilich-la boshin, ildizin qo‘pordi.)⁶

Amir Nasrullo saroyida she‘rxonlik anjumanlari o‘tkazilgan. Ziyo Sadrning yozishicha, “Mavlaviy Inoyatulloh Sudur bolalik payti va tahsil olishi zamonidan to keksalik yoshiga yetguniga qadar ilm bobida va xattotlik san‘ati sohasida dong taratib o‘tdi.

Zukko bolaning bunday iste‘dodi borasidagi xabar zamon sultoni va Buxoro amiri Nasrulloh Bahodirxon qulog‘iga yetti,, sinab ko‘rgach, yoshgina bolakayning bunday teran aqlu – hushi, ilm sohasidagi bilimi va she‘rdonligidan hayratga tushgan. In‘omlar bilan siylab, ta‘til tunlari shohlik yig‘iniga kelishini tayinlagan”.⁷ Darhaqiqat, “Buxoro qozisi Inoyatullo Maxdum (Sudur) aqliy va naqliy ilmlarda mohir kishi edi. Bir kuni o‘zining o‘tmishdagi ahvolidan gapirib o‘ltirib, men (Ahmad Donish)ga dedi: ilm o‘rganib yurgan yoshlik kunlarimda so‘filik mazhabiga ko‘nglim qattiq bog‘lanmish edi. Tarki dunyo qilib, bola – chaqali bo‘lmay, shu yo‘lga kirishga ko‘p shavqlik bo‘lib, doim tasavvuf ahllari davrasiga borishni xohlar edim. Lekin qachon so‘fiylar suhbatiga borish niyatini qilsam, biror bahona bilan amir huzuriga meni chaqirar edi”.⁸ Shu bois qoziyul quzzot Inoyatulloh amir Nasrulloh adabiy yig‘inlariga tez – tez qatnashib turgan.

Binobarin, Amir Nasrulloh saroyida shoirlar ishtirokida ana shunday she‘riyat yig‘inlari muntazam o‘tkazilgan.⁹ “Tuhfat ul-ahbob”da yozilishicha, shoir Xolis amir majlislarida qatnashib, Nasrulloni madh etib she‘rlar yozgan:

*Shoh zi adli tu hame jo marg‘zor shud,
Hifzi xudoy bar tu sarosar hisor shud.¹⁰*

⁶ “Zafarnomayi xusraviy”. Fors-tojik tilidan tarjimonlar, izoh va ko‘rsatkichlar mualliflari – Sh.Vohidov va Sh.Jo‘raev. Toshkent.: 2011.-B.15.

⁷ <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/ziyo-sadr-sharifjon-mahdumning-shaxsiy-kutubxonasi-02.html>

⁸ Ahmad Donish. Navodirul vaqoe. Fors-tojikchadan A.Hamroev va A.Shokirov tarjimasini. Toshkent: Fan, 1964.-B.127.

⁹ Qoraev Sh. Buxoro amirligi hukmdori Amir Haydar Sayyidiy va farzandlari ijodi.//International journal of scientific researchers. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/943>. Vol.4, No. 2 (2024).-P.25-29. Impakt Faktor. 7.293.

¹⁰ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as‘hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.22.

Shoir Donish ham amir Nasrullohning nadimlaridan biri bo‘lgan.¹¹ Ramziyning *“tabiati she’riyasi ham bo‘lib, amir Nasrulloga yaqin turar, uning iltifotiga noyil bo‘lmishdur. Bunga sabab ham butun ash’ori deyarlik amirning madh etuvchi qasidalar so‘zlashdan iboratdur.*

*Mohest chun ruxat dehdor shoxi gul bahor,
Nargis buvad chu chashmi tu gar jon dehad ba lutf,
Sunbul buvad chu mo‘yi tu gar gul gazad chu mor,
Mahbubi olamiy agar az joni dil mudom,
Xastiy g‘ulomi dargahi shohi falak mador”.*¹²

Roqim ham amirning xos shoirlaridan bo‘lib, majlislarida unga bag‘ishlab yozgan qasidalarini o‘qigan.¹³ Sodiq ham amir Nasrullo huzuridagi adabiy kechalarda ishtirok etgan.¹⁴ Orif amir Nasrullohga yaqin shoirlar jumlasidan bo‘lib, she’riyat kechalariga qatnashib turgan: *“Amir Nasrullo va amir Muzaffariddinga yaqin turar emish. Kitoblar mutolaasi bilan ma’lumotining ortdirgan bo‘lub, adabiyot tarixi, she’r o‘qish, she’r aytishda komil kishi bo‘lmishdur.*

*Amir Nasrullo va amir Muzaffarlar davrining voqeot va ahvotlarini mushtamil bir tarix kitobi ta’lif etmish bo‘lub, kitobning nomi “Toj ut-tavorix”dir”.*¹⁵ Shoir Izlat Qori Rahmatulloh Vozev tazkirasida *“Az maddohan, vassofani amiron sa’adoni marhum (Nasrullo)”* deb ta’riflangan bo‘lib, u saroy shoirlaridan va majlis nadimlaridan biri bo‘lgan.¹⁶ Ikkinchi shoir Orif ham Nasrulloning saroyida *“bargohi oliyning xizmatida bo‘lgan”.*¹⁷ Mulla Kamoliddin kamol ham amir madhida she’rlar yozgan.¹⁸ Amir Nasrullo huzurida o‘tkazilgan mushoira va munozaralarda Lome’iy peshqadam shoirlardan biri bo‘lgan: *“O‘z zamonining fardi emish. Amir Nasrullo har qanday muhim mas’alalari lozim*

¹¹ Ko‘rsatilgan asar.-B.23.

¹² Ko‘rsatilgan asar, 2001.-B.24.

¹³ Ko‘rsatilgan asar.-B.25.

¹⁴ Ko‘rsatilgan asar, 2001.-B.32.

¹⁵ Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as’hab. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.34.

¹⁶ Ko‘rsatilgan asar.-B.36.

¹⁷ Ko‘rsatilgan asar.-B.37.

¹⁸ Ko‘rsatilgan asar.-B.43.

bo'lganda, bu kishidan so'rar emish...Ulumi aqliy va naqliyda hozirjavob bo'lub, munozara va mushoirada ham o'z arqonlarini qoldirar emish".¹⁹ Saroy shoiri Muztar ham saroy adabiy kechalaridan ishtirok etgan: "Amiri Nasrulloning nihoyat mamnun etib, to'ti tab' fasehi bilan qoyil etgan shoir" bo'lgan.²⁰ Lisoniy ham amirning majlislarida ishtirok etib, o'z she'rlari bilan Buxoro hukmdori Nasrulloga maqbul bo'lgan.²¹ Eshon Sayyid Olim Hotifiy esa amir Nasrullo iltifotini qozongan sohibkamol olim va shoirlardan bo'lgan.²² Shoir Hoziq ham adabiy bazmlarda qatnashgan. Naql qilinishicha, shoir Hoziq Amir Nasrulloning adabiy kechalarida qatnashib kelgan, yaqin shoirlaridan biri edi: "Maxdum Hoziq amiri Buxoroga kechayu kunduz hamnishin erdilar, ziyoda gustoh ekanlar, amir farmoyish qildikim, "bizni bu safardin bo zafar kelganimizga bir fard bayt mashq qilib, bir nimarsa ayting", - dedilar. Darhol bu baytni o'qidilarkim. Nazmi Hoziq:

Buridi bar qadi xud az malomat,

Libosi to ba demoni qiyomat.

*(Mazmuni: O'z qaddingga la'natlardan shunday bir libos tikib kiydingki, u libos ustingda qiyomatgacha qoladi.)"*²³

Bu baytni eshitib, amirning jahli chiqadi va hech nima demasdan o'rdasiga yo'l oldi. Shu kechadayoq shoir Shahrizabzga qochib ketdi. Ammo "Qassob amir" deb nom olgan Nasrulloxon qotil yollab, shoirning boshini tanasidan judo etgani tarixdan ma'lum.

Muxtasar aytganda, amir Nasrullo saroy shoirlari bilan mushoiralar va she'riyat kechalari o'tkazib, zavqlangan. O'ziga xayrixoh adabiyot ahlini qo'llab quvvatlagan. Bu esa Buxoroda mumtoz adabiyotni taraqqiy etishiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

¹⁹ Ko'rsatilgan asar.-B.43.

²⁰ Ko'rsatilgan asar.-B.44.

²¹ Ko'rsatilgan asar.-B.44.

²² Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahhob fi tazkirat ul as'hob. -Buxoro: Buxoro, 2001.-B.53.

²³ Mirzoolim Mushrif. Qo'qon xonligi tarixi. T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1995.-B.21-22.

1. Ahmad Donish. Risola yoxud Mang'itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi. Tarjima, izohlar va kirish so'zi muallifi Qiyomiddin Yo'ldoshev.-Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» DIN, 2014.-B.32-34.
2. Qorayev Sh. Buxoro amirligi hukmdori Amir Haydar Sayyidiy va farzandlari ijodi.//International journal of scientific researchers. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/943>. Vol.4, No. 2 (2024).-P.25-29.Impakt Faktor. 7.293.
3. Qorayev Sh. «Amiri Qassob» nomi ila tanilgan Amir Nasrulloh she'r yozganini bilarmidingiz?/ «Qarovulbozor tongi», -Buxoro, 2024 yil 2 iyul,-№26(1607).-B.4.
4. “Zafarnomayi xusraviy”. Toshkent.: 2011.-B.16.
5. Sayyid Mansur Olimiy. Buxoro – Turkiston beshigi. Buxoro, 2004.-B.48.
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/tarix/ziyo-sadr-sharifjon-mahdumning-shaxsiy-kutubxonasi-02.html>
7. Qori Rahmatulloh Buxoriy. Tuhfat ul ahbob fi tazkirat ul as'hob. –Buxoro: Buxoro, 2001.-B.22.
8. Mirzoolim Mushrif. Qo'qon xonligi tarixi. T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1995.-B.21-22.
9. Fitrat. Amir Olimxonning hukmronlik davri. –Toshkent: Minhoj, 1992.-B.64.
10. Qorayev Sh. O'zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: “LESSON –PRESS”, 2022.-B.114.
11. Qorayev Sh. O'rta asr manbalarida o'zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.
12. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
13. Qorayev Sh. O'zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma'naviyat, 2024.-B.264.

